

Tekninen raportti

DigiTala-Moodle-pluginin testaus

Maikki Heijala¹, Heini Kallio², Konsta Lehtovuori¹

¹Helsingin yliopisto, ²Jyväskylän yliopisto

Kevät 2023

Sisällysluettelo

1. Testauksen toteutus ja osallistujat.....	3
2. Testauksessa käytetyt Moodle-kurssit ja tehtävät.....	3
3. Kerätty data.....	4
4. Havaintoja datasta.....	4
4.1. Käyttökokemus.....	4
4.2. Tekniset näkökulmat.....	5
4.3. Arviointiraportti.....	7
4.4. Kehitysideoita.....	10
5. Opettajien näkemyksiä.....	11
6. Yhteenveto.....	11
7. Liitteet.....	13
Liite 1: Käyttäjätestaussuunnitelma.....	13
Liite 2: Infokirje käyttäjätestaajille.....	15
Liite 3: Moodle-plugin-ohjeet testikäyttäjille.....	16
Liite 4: Webropol-kysely opiskelijoille.....	20
Liite 5: Moodle-tehtävät.....	24

1. Testauksen toteutus ja osallistujat

Keväällä 2023 DigiTala-projektissa tehtiin käyttäjätestausta DigiTala-nimisellä Moodle-työkalulla (https://github.com/aalto-speech/moodle-mod_digitala), joka oli kehitetty vuotta aiemmin keväällä 2022. DigiTala-työkalusta oli käytössä versio 1.0.0 ja Moodlesta 4.0. Käyttäjätestauksen suunnitelmassa (Liite 1) kerrotaan tarkemmin testaustilanteen kulusta.

Ennen testausta käyttäjäryhmille lähetettiin infokirje (Liite 2), jossa kerrottiin DigiTala-työkalun toiminnasta ja käyttäjien tietojen käsittelystä. Itse testauksissa yksi tutkimusavustajista vieraili opiskelijaryhmissä, esitteli lyhyesti DigiTala-tutkimushanketta ja -työkalua sekä antoi ryhmille käyttäjätunnukset ja ohjeet Moodle-työkalun käyttöön (Liite 3). Yhden käyttäjätestauksista toteutti toinen tutkimusryhmän jäsen omalla opetusryhmällään. Käyttäjätunnukset olivat valmiiksi tehtyjä eikä niistä pysty tunnistamaan jälkikäteen opiskelijoita.

Testaustilanteessa opiskelijat tekivät yhdellä Moodle-kurssilla kaksi eri tehtävää. Tehtävien jälkeen opiskelijat vastasivat Webropol-kyselyyn (Liite 4), joka oli linkitetty työkalun palautelaatikkoon. Kysely oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ryhmien opettajilla oli myös mahdollisuus testata työkalua opettajaroolissa ja antaa palautetta joko sähköpostitse tai Moodlen palautelaatikon Webropol-kyselyyn vastaamalla.

Käyttäjätestaukseen haluttiin toisen ja korkea-asteen opiskelijoita tasaisesti suomen ja ruotsin oppijoista. Testauksessa oli lopulta mukana yhdeksän eri opiskelijaryhmää, joissa oli opiskelijoita vaihtelevasti noin 5–20 per ryhmä. Suomen kielen opiskelijoita oli viisi ryhmää ja ruotsin opiskelijoita neljä. Opettajia oli yhteensä kahdeksan, sillä yhdeltä opettajalta oli mukana kaksi ryhmää.

2. Testauksessa käytetyt Moodle-kurssit ja tehtävät

Testausta varten päädyttiin tekemään kahdeksan eri Moodle-kurssia – yksi kutakin opettajaa kohti, sillä opettajalle haluttiin antaa mahdollisuus käyttää työkalua opettajaroolissa oman opiskelijaryhmänsä kanssa. Kurssit piilotettiin testaukserran jälkeen opiskelijoilta, mutta opettajat pystyivät kuuntelemaan opiskelijoidensa nauhoitteita ja tutkimaan heidän saamiaan arviointiraportteja.

Jokaisella Moodle-kurssilla oli kaksi tehtävää, joista toinen oli ääneenluku-tyyppiä ja toinen vapaan tuoton tehtävä (Liite 5). Suomen- ja ruotsinoppijoilla oli ääneenlukutehtävässä yksi virke luettavana kohdekielellä. Vapaan tuoton tehtävässä suomenoppijat kuvailivat valokuvan perusteella kuvitteellisessa korkeakoulussa olevaa tilaa. Ruotsinoppijat neuvoivat reittiä karttaan merkittyjen paikkojen välillä.

Myöhemmin vapaan tuoton tehtävien alkuun lisättiin pieni tunnistemerkintä, joka helpotti arviointipalvelimen toimintaa. Arviointipalvelimelle lähetetään vapaan tuoton tehtävissä tehtävänantoteksti, mutta palvelin ei välttämättä tunnista tehtävänantoa, jos sitä on muokattu. Ruotsin kielen tehtävässä tunnistemerkintä oli ensimmäisillä ryhmillä väärin, jolloin nämä pari ryhmää saivat nolla-arviointeja tehtävänannon suorittamisesta.

3. Kerätty data

Webropol-kyselyiden vastaukset muodostavat käyttäjätestauksen keskeisimmän datan, mutta lisäksi tässä raportissa on hyödynnetty tutkimusavustajan muistiinpanoja testauspäiviltä. Opiskelijavastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 80 kappaletta: suomenoppijoilta 46 ja ruotsinoppijoilta 34. Opettajavastauksia kyselyyn saatiin kolme, mutta varsinaisia vastauksia kyselystä löytyi kahdelta opettajakäyttäjältä. Lisäksi kolme opettajaa antoi palautetta sähköpostitse.

Opiskelijoiden Moodle-vastauksista otettiin talteen myös DigiTala-työkalun tarjoama oppilaiden arvioinneista koostettu csv-tiedosto. Webropol-kyselyssä opiskelijat pystyivät ilmoittamaan testissä käyttämänsä Moodle-käyttäjätunnuksen, minkä perusteella opiskelijan saama arviointi voitiin yhdistää hänen Webropol-vastauksiinsa. Näitä tietoja voidaan käyttää tutkimusryhmän sisällä esimerkiksi sen selvittämiseen, vaikuttaako opiskelijan saama arviointi hänen mielipiteeseensä työkalusta. Tässä raportissa keskitytään kuitenkin Webropol-kyselyistä saatuun dataan.

4. Havaintoja datasta

Webropol-vastauksista on eroteltu monivalintakysymyksissä eri vaihtoehtojen frekvenssejä ja keskiarvoja. Jos opiskelija oli vastannut monivalintatehtävässä useamman vaihtoehdon, vastauksista valittiin epäsuotuisin vaihtoehto. Esimerkiksi kysymyksessä 3 "Kuinka helppoa työkalua oli käyttää?" joku opiskelijoista valitsi sekä vaihtoehdot 3 "Ei vaikeaa eikä helppoa" että 4 "Melko helppoa", jolloin tilastoon jätettiin talteen vaihtoehto 3. Opiskelijaryhmiä on tarkasteltu kolmena osaryhmänä: kaikki opiskelijavastaajat, suomen kielenoppijat sekä ruotsin kielenoppijat. Avoimia vastauksia on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Kyselylomakkeeseen oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselylomake oli jaettu neljään osioon: käyttökokemus, työkalun tekniset ominaisuudet, arviointiraportti ja kehitysehdotukset. Seuraavassa käydään läpi havaintoja vastauksista osioittain.

4.1. Käyttökokemus

Kyselyn kysymykset 3 ja 4 liittyvät DigiTala-työkalun käyttökokemukseen. Yleisesti ottaen työkalun käyttö koettiin helpoksi: Kaikista vastaajista 93 prosenttia vastasi, että työkalun käyttö on melko helppoa tai erittäin helppoa. Suomen- ja ruotsinoppijoissa keskeisin ero oli, että ruotsinoppijoilla yleisin vastaus oli "melko helppoa" (65 %), kun suomenoppijoilla se oli "erittäin helppoa" (57 %).

Q3: How easy was it to use the plugin?

Kysymyksen 4 avoimissa vastauksissa oppijat kertoivat enemmän työkalun käytön helppoudesta tai vaikeudesta. Helpoksi koettiin puheen nauhoittaminen, kuunteleminen ja uudelleen nauhoittaminen sekä käyttöliittymän yksinkertaisuus ja johdonmukaisuus. Lisäksi ohjeita ja tehtävänantoja pidettiin tarpeeksi selkeinä.

Vaikeana pidettiin muun muassa sitä, että arviointipalvelimen vastausta odottaessa on pysyttävä sivulla ja painettava painiketta, jotta arviointiraportin saa. Pari käyttäjää koki palautteen saamisen melko hitaaksi. Ääneenlukutehtävissä ääntämisen virheitä merkkavat värilliset alleviivaukset litteroinnissa koettiin epäselväksi ja muutaman käyttäjän mielestä arviointiraporttia yleensä oli vaikeaa ymmärtää. Käyttöliittymän paineltavat ja rullattavat osat tuottivat osalle hankaluuksia: arviointiraportti, oikeat tehtävät tai kahden eri tehtävän välillä siirtymiseen tarvittavat linkit oli vaikeaa löytää. Ulkoasu yleisesti ei miellyttänyt kaikkia. Osa painikkeista oli liian lähellä toisiaan ja tekstiä oli liikaa, mikä teki käyttökokemuksesta sekavan. Vapaan tuoton tehtävässä aineistolaatikon skrollattavuus ei heti hahmottunut, jolloin osa ruotsin vapaan tuoton tehtävänannon kartasta jäi käyttäjältä piiloon.

4.2. Tekniset näkökulmat

Käyttäjien kokemusta joistain työkalun teknisistä puolista selvitettiin neljällä samalla - / eri mieltä -kysymyksellä. Vastausten perusteella yhtä lukuun ottamatta kaikki käyttäjät kokivat uudelleen nauhoittamisen mahdollisuuden hyödylliseksi. 84 % kaikista vastaajista kuunteli oman nauhoituksensa ennen sen lähettämistä. Oman arviointiraportin lukemisen jälkeen 30 % vastaajista yritti tehtävää uudestaan. 85 % vastaajista sai arviointiraportin omasta mielestään riittävän nopeasti.

Q5: Technical aspects of the plugin (all learners)

Q5: Finnish learners

Q5: Swedish learners

Suomen- ja ruotsinoppijoiden vastaukset jakaantuivat pääasiassa hyvin samansuuntaisesti, mutta ruotsinoppijat nauhoittivat huomattavasti harvemmin vastauksensa uudelleen arvioinnin jälkeen: ruotsinoppijoista 18 % nauhoitti vastauksensa uudelleen, kun suomenoppijoista niin teki 43 %. Tässä kysymyksessä käyttäjällä oli mahdollisuus myös antaa avoimella vastauksella lisätietoa siitä, miksi hän oli nauhoittanut vastauksensa uudelleen. Ruotsinoppijat vastasivat uusineensa nauhoituksen, koska ääntämisen pistemäärä oli ollut 0, koska “kone keksi uusia sanoja lauseeseen” ja eräs vastaaja halusi ihan vain kokeilla työkalun toimintaa. Parissa vastauksessa ruotsinoppijat myös selvensivät, miksi eivät uusineet nauhoitusta: Yksi kertoi, että koska kyseessä ei ollut todellinen testi, hän ei uusinut nauhoitusta, mutta tositilanteessa hän olisi arvostanut uusimisen mahdollisuutta. Toisen mielestä uusiminen taas vääristäisi hänen osaamisensa arviointia.

Suomenoppijat uusivat vastauksiaan arvioinnin jälkeen monista syistä: Koneen antama litteraatti ei tuntunut vastaavan omaa suoritusta, joten uusinnalla haluttiin tarkistaa koneen arvioinnin yhdenmukaisuutta. Oma suoritus saattoi myös mennä pieleen, sanottavaa ei ehtinyt tulla nauhoitusajassa mieleen tai oma ääni kuului nauhoitteella huonosti. Oma nauhoite oli yhdellä vastaajista liian lyhyt, jolloin nauhoite oli pakko uusida. Myös suomenoppijat kertoivat syitä, miksi jättivät nauhoitteen uusimatta. Tavallisin syy oli, että ensimmäiseen suoritukseen oltiin tyytyväisiä. Yhden vastaajan mukaan aika loppui kesken, mutta hän voisi kokeilla tätä ominaisuutta toisessa tilanteessa.

Suomenoppijat olivat jonkin verran tyytyväisempiä arviointiin kuluvaan aikaan: 93 % suomenoppijoista vastasi olevansa samaa mieltä siitä, että arviointiraportin sai tarpeeksi nopeasti, kun ruotsinoppijoista vain 76 % oli samaa mieltä. Käyttäjätestauksia tehneen tutkimusavustajan mukaan luokkatilanteissa työkalu vaikutti yleisesti toimivan hyvin ja antavan palautteet ripeästi, mutta käyttäjien kokemus arvioinnin nopeudesta on tietenkin yksilöllistä.

4.3. Arviointiraportti

Kaikissa vastaajaryhmissä suurin osa koki arviointiraportin melko tai erittäin hyödylliseksi. Ruotsinoppijoissa oli muita suurempi osa “ei hyödytön tai hyödyllinen” -vastaajia. Numeroiksi muutettuna kaikkien vastaajien keskiarvo oli 4.0, suomenoppijoiden 4.2 ja ruotsinoppijoiden 3.8.

Q6: The evaluation report I received was...

Ruotsinoppijoiden mielipidettä voi selittää se, että ruotsin kielen vapaan tuoton tehtävistä puuttui Moodlessa oikea tunnistetieto monen ryhmän testeissä niin, että arviointipalvelin ei osannut antaa oikeaa tulosta esimerkiksi “tehtävänantoon vastaaminen” -ulottuvuudesta. Myös muissa arvioinnin ulottuvuuksissa oli hieman enemmän teknisiä ongelmia ruotsin ryhmien kanssa.

Vastaajat kertoivat avoimissa vastauksissa, minkä he kokivat hyödylliseksi tai hyödyttömäksi arviointiraportissa. Suomenoppijoiden palaute tässä kysymyksessä oli yleisesti ottaen positiivisempaa, mikä on jälleen selitettävissä ruotsin ryhmien teknisillä ongelmilla arviointipalvelimen ja Moodlen tehtävien välillä. Monet ruotsinoppijat nostavat esiin sen, että kone ei tunnistanut kaikkia puheen ulottuvuuksia, joten ne jäivät arvioinnissa nolliksi eivätkä antaneet tietoa omasta osaamisesta. Pari vastaajaa piti saatua palautetta melko itsestäänselvänä ja samoin pari suhtautui epäilevästi siihen, että kone osaisi tehdä kattavan arvioinnin lyhyen puhenäytteen perusteella.

Yleisesti kiitosta saivat arviointiraportin diagrammit, arviointitekstit, pistemäärät ja litteraatit, jotka monien vastaajien mielestä osoittivat selkeästi omaa osaamista sekä kehittämisen kohteita. Arviointitekstejä pidettiin myös kannustavina. Toisaalta yhden vastaajan mielestä sanallista palautetta ei tullut tarpeeksi omien kehittämiskohteiden ymmärtämiseksi. Toinen vastaaja nosti esiin, että olisi ollut mukavaa saada suoria parannusehdotuksia omaan puheeseen. Eri puheen ulottuvuuksien arviointia pidettiin hyödyllisenä oman taitotason määrittämisen ja kehittämisen kannalta. Yksi vastaajista olisi halunnut lisätä ulottuvuuksiin puheen muodollisuuden arvioinnin, jotta arviointi olisi ollut oikeudenmukaisempaa – hän koki luokkatovereidensa saavan näiden taitotasoon nähden liian hyviä arviointeja. Eräs vastaajista nosti esiin myös sen, että omaa puhetta ei usein kuule, mikä teki tämän tehtävän suorittamisesta poikkeuksellista.

Ruotsin kielen oppijoiden vastauksissa nousi esiin suomenkielisiä enemmän epäilyjä arvioinnin luotettavuudesta – muutenkin kuin teknisten ongelmien aiheuttamien nolla-arviointien takia. Noin viisi vastaajaa koki, että saatu arviointi oli selkeästi yläkanttiin verrattuna omaan suoritukseen.

Parissa arviointiraporttiin liittyvässä samaa mieltä - / eri mieltä -väittämässä näkyi selkeästi ero suomen- ja ruotsinoppijoiden välillä. Suomenoppijoista 76 % vastanneista pitää automaattista arviointia samansuuntaisena oman kielitaitotasoarvion kanssa, mutta ruotsinoppijoista niin ajatteli vain 50 %. Ruotsinoppijoista myös selkeä enemmistö 82 % piti koneen arviointia puutteellisena ja jäi kaipaamaan ihmisarviointia omasta suorituksesta, kun suomenoppijoista vastaava osuus oli 31 %. Nämäkin erot selittyvät parhaiten teknisillä ongelmilla ruotsin ryhmien arviointien kanssa, minkä vuoksi vapaan tuoton tehtävän arvioinneissa moni mittari näytti vastaajille nolaa.

4.4. Kehitysideoita

Q9: Would you recommend the plugin to others?

Yhtä lukuun ottamatta vastaajat joko suosittelisivat tai ehkä suosittelisivat DigiTala-työkalua muille. Kaikista vastaajista suosittelijoita oli 71 %, suomenoppijoista 84 % ja ruotsinoppijoista 53 %. Avoimissa vastauksissa suosittelua perusteltiin sillä, että työkalu on helppokäyttöinen, tarkka, nopea ja objektiivinen arvioinnissa. Työkalun kuvailtiin myös auttavan käyttäjää tunnistamaan omia kehityskohtia puhe-suorituksessa. Osa vastaajista nosti esiin, että työkalu toimisi hyvin yhteistyössä opettajalta saadun täydentävän palautteen kanssa – työkalusta yksinään saatu palaute kun ei tunnu vielä luotettavalta. Erityisesti työkalun sanottiin olevan hyödyllinen puheen harjoittelussa. Moni vastaajista totesi, että työkalu on vielä kehittämissä, joten sitä pitäisi vielä parantella ennen kuin sitä voisi suositella.

Käyttäjiltä kysyttiin myös avoimessa kysymyksessä kehittämisehdotuksia työkalulle. Työkalulta toivottiin seuraavia asioita:

- lisää väriä käyttöliittymään,
- painikkeet kauemmas toisistaan,
- selkeämpi siirtymä tehtäväosiosta arviointiosioon,
- selkeitä kehitysehdotuksia omaan puheeseen, esimerkiksi kone voisi kertoa, missä kohtaa puhetta olisi voinut sanoa toisin,
- litteroinnissa virheitä osoittavat alleviivaukset selkeämmiksi,

- kieliopin osaamisen mittaaminen,
- nopeampi arviointi, jonka pitäisi myös latautua automaattisesti,
- arviointi voisi toimia paremmin (tämä erityisesti ryhmissä, joissa oli teknisiä ongelmia arvioinnissa),
- toimiminen myös muilla selaimilla.

Viimeisessä kysymyksessä testaajilla oli mahdollisuus antaa kommentteja ja kysymyksiä DigiTala-työkalusta. Vastanneiden palaute oli hyvin positiivista ja kannustavaa, ja moni käyttäjä-testaaja kertoi olevansa tyytyväinen siitä, että tällaista työkalua kehitetään.

5. Opettajien näkemyksiä

Opiskelijoiden lisäksi kahdelta suomen opettajalta saatiin vastauksia Webropol-kyselyyn ja kolmelta ruotsin opettajalta saatiin kirjallista palautetta käyttäjätestauksen jälkeen. Webropol-kyselyssä toinen opettajista koki työkalun opiskelijalle erittäin hyödylliseksi ja toinen melko hyödyttömäksi. Toisen opettajan mielestä opiskelijaa hyödyttää nähdä litterointi vastauksestaan ja saada palautetta eri puheen ulottuvuuksista. Toinenkin opettaja oli sitä mieltä, että puheen litteraatin näkeminen voi olla hyödyllistä, mutta hän olisi kaivannut lisää selvennystä käytetyn arviointivälin (0–4) käyttöön. Lisäksi nollostasta pisteestä saatava sanallinen arviointipalaute vaikutti opettajasta melko tylyltä.

Kumpikin suomen opettaja suosittelisi tai ehkä suosittelisi työkalua muiden käyttöön. Opettajien mukaan työkalu voi toimia eräänlaisena porkkanana, joka kannustaa parantamaan omaa puhumisen taitoa. Toisenkin opettajan mukaan työkalu voisi olla kiinnostava väline opiskelijalle ja opettajalle, jos ohjeistusta ja palautetta muokataan selkeämmäksi.

Kirjallisissa palautteissa keskityttiin paljon opiskelijoiden saamaan arviointiin. Ruotsin opiskelijoiden vapaan tuoton tehtävässä opettaja huomasi ristiriitaa sujuvuuden ja ääntämisen arvioinneissa: Opettaja olisi itse antanut huonommat pisteet ääntämisestä monelle opiskelijalle, kun kone on antanut parhaan arvosanan 4. Sujuvuudesta kone on sen sijaan antanut joillekin arvosanan 2, vaikka opettajan mukaan näiden opiskelijoiden käyttämät tauot ja puhenopeus olivat sujuvia ja luontevia. Toinen opettaja huomasi, että koneen tuottamat litteraatit puheasuorituksista eivät olleet kovin luotettavia varsinkaan silloin, kun opiskelija käytti jotain muuta kieltä kuin kohdekieltä selostamisen apuna vapaan tuoton tehtävässä. Ruotsin vapaan tuoton tehtävänannon suorittamisesta saattoi saada hyvät pisteet, vaikka sanat ‘oikea’ ja ‘vasen’ sekoittuisivat puheessa.

Yksi opettajista toivoo, että työkalu saataisiin toimimaan yhdessä Abitin kanssa, joka on Moodlea käytetympi työkalu lukioissa. Yksi kirjallisen palautteen antaneista opettajista näkisi työkalun sopivan erityisesti opiskelijan itsearviointiin.

6. Yhteenveto

Kaikkiaan käyttäjät antoivat hyvin positiivista palautetta Moodlessa toimivasta DigiTala-työkalusta. Kokemus työkalun käytöstä oli kuitenkin ristiriitaista: osa kehui työkalun selkeyttä, osa taas piti sitä epäselvänä ja hankalana käyttää. Esimerkiksi tehtävänäkymässä painikkeiden koettiin olevan liian

lähellä toisiaan ja skrollattava tehtävämateriaalilaatikko saattoi jättää osan materiaalista näkymättömiin.

Työkalun tekniset puolet saivat myös hyvät arviot käyttäjiltä. Jopa tehtävän arvioinnin odotusaika, joka herätti etukäteen hieman huolta tutkimusryhmässä, oli käyttäjistä suurimman osan mielestä sopiva. Käyttäjät eivät kovin usein nauhoittaneet uutta vastausta ensimmäisen suorituksen arvioinnin jälkeen, mikä johtui esimerkiksi siitä, että testaajan aika loppui kesken tai testaustilanne ei tuntunut todelliselta kokeelta, jossa täytyisi tehdä mahdollisimman hyvä suoritus.

Valtaosa vastaajista koki arviointiraportin erittäin tai melko hyödylliseksi. Ruotsin kielen ryhmissä oli enemmän neutraaleja vastauksia kuin suomenoppijoissa. Tätä voi selittää ruotsin ryhmissä olleet tekniset ongelmat arviointipalvelimen ja Moodle-tehtävien yhteistoiminnan kanssa.

Kevään testiryhmien käyttäjistä lähes kolme neljäsosaa suosittelisi DigiTalan käyttöä muille. Näissäkin vastauksissa ruotsinoppijoilla oli suomenoppijoita neutraalimpi kanta. Käyttäjien esittämistä kehittämissuhteista selkeimmin nousee esiin arviointiraportin automaattinen latautuminen painikkeen painelun sijaan. Myös pieniä muutoksia muun muassa käyttöliittymän väreihin ja tehtävän osien välillä siirtymisiin toivottiin.

Opettajavastauksia saatiin vain muutama. Opettajat näkivät työkalun ihan hyvänä kannustimena opiskelijoille, mutta suhtautuivat myös kriittisesti työkaluun. Jotkin automaattisen arvioinnin ulottuvuudet olivat ristiriidassa parin opettajan omien arviointien kanssa. Litteraatit suorituksista eivät myöskään vaikuttaneet aina paikkaansa pitäviltä, mihin osa opiskelijoistakin kiinnitti huomiota.

Käyttäjätestaukset osoittavat, että Moodlen DigiTala-työkalu on motivoiva väline oppimiseen, mutta sen käyttöliittymä kaipaa vielä jonkin verran selkeytystä. Lisäksi arviointien saaminen kaikista puheen ulottuvuuksista oli joissain ryhmissä puutteellista. Nykyisellään vapaan tuoton tehtävissä arviointipalvelimelle lähtee opiskelijan suorituksen lisäksi tehtävänannon teksti, mikä ei aina toimi riittävänä tunnisteena arviointipalvelimella. Tätä ohitettiin testaustilanteessa lisäämällä tehtävänannon alkuun tunnistekoodi. Ehkä palvelimelle voisikin tehtävänantotekstin sijaan lähteä vain tämä tunnistekoodi, jotta pienet muutokset tehtävänantotekstissä eivät vaikuttaisi automaattisen arvioinnin toimintaan.

Testauksissa nousi esiin myös muutama etukäteen tiedossa ollut ongelma: työkalu on kehitetty vain Chrome- ja Firefox-selainten kanssa toimivaksi ja sen mobiilikäyttöliittymää ei ole kehitetty lainkaan. Yhdessä ryhmässä opiskelija testasi työkalua tabletilla ja huomasi, ettei kaikkia käyttöliittymän elementtejä ole näkyvissä.

Työkalu saa siis paljon kehuja käyttäjiltä, mutta se vaatisi vielä parantelua varsinkin käyttöliittymän osalta. Muutoksia voisi tehdä painikkeiden ja muiden elementtien sijoitteluun ja värikykyyn. Tunnetuista ongelmista arviointiraportin automaattiseen latautumiseen sekä työkalun toimintaan eri selaimilla ja mobiililustoilla voisi kiinnittää huomiota.

7. Liitteet

Liite 1: Käyttäjätestaussuunnitelma

DigiTalan Moodle-työkalun käyttäjätestaussuunnitelma (24.4.2023, Heini Kallio)

Työkalun esittely

DigiTala –hanke toteuttaa kevään 2023 aikana käyttäjätestauksia hankkeessa kehitetyllä, suullisen kielitaidon arviointiin ja harjoitteluun tarkoitettulla Moodle-liitännäisellä. Moodle-liitännäisen avulla käyttäjä voi äänittää puhettaan, lähettää puhenäytteensä automaattiseen arviointiin ja saada holistista sekä analyttistä palautetta suullisesta kielitaidostaan.

Puhenäytteiden automaattinen arviointi perustuu Aalto-yliopiston kehittämään puheentunnistimeen sekä tekoälypohjaisiin arviointimalleihin. Moodle-liitännäinen lähettää puhenäytteet Aalto-yliopiston palvelimelle, jossa arviointi suoritetaan. Liitännäinen hakee palvelimelta automaattisen arviointiraportin ja tuo sen käyttäjän nähtäväksi Moodleen. Arviointimallit on opetettu hankkeessa erikseen kerätyllä aineistolla, joka sisältää eritasoisten kielenoppijoiden puhetta sekä asiantuntija-arvioita puhenäytteistä.

DigiTala on Suomen Akatemian rahoittama konsortiohanke, jossa on mukana Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Käyttäjätestauksen kulku

Käyttäjätestaukset suoritetaan paikan päällä oppilaitoksissa suomen tai ruotsin kielen kurssien yhteydessä. DigiTala-hankkeen työntekijä opastaa työkalun käyttöön ja jakaa satunnaiset käyttäjätunnukset osallistujille. Testitilanteessa osallistujat äänittävät Moodle-ympäristössä ohjeiden mukaan kaksi puhenäytettä (max. 30 s/näyte), lähettävät ne arvioitavaksi ja saavat automaattisen arviointiraportin puhenäytteistään. Tämän jälkeen osallistujia pyydetään täyttämään Moodle-ympäristöön integroitu Webropol-lomake (Aalto-yliopisto), jolla kerätään palautetta työkalun teknisistä ominaisuuksista sekä automaattisen arvioinnin onnistumisesta. Osallistujat voivat myös antaa suullista palautetta läsnä olevalle hankkeen työntekijälle. Kunkin osallistujaryhmän kielikurssin opettajalle tarjotaan mahdollisuus tarkastella oman ryhmänsä automaattisia arviointiraportteja ja antaa niistä hankkeelle palautetta. Opettajien palautetta varten on Moodle-näkymässä oma Webropol-lomake, joka näkyy vain opettajalle.

Testauksen tavoitteet

Käyttäjätestauksen tavoite on selvittää nykyisen työkalun ja arviointimallien vahvuuksia ja heikkouksia. Käyttäjätestauksen tuloksista ei ole suunnitteilla tieteellistä tutkimusta. Tuloksista raportoidaan hankkeen omilla verkkosivuilla sekä hankkeen sidosryhmien viestintäkanavilla (esim. ammattilehti Tempus).

Tietosuoja

Käyttäjätestauksessa ei kerätä henkilötietoja ja testaukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Nyt toteutettavien käyttäjätestauksen yhteydessä äänitetyjä puhenäytteitä ei tallenneta hankkeen käyttöön eikä hyödynnetä puheentunnistimen tai tekoälypohjaisten arviointimallien opetuksessa. Puhenäytteet tallentuvat väliaikaisesti Moodlen testialueille. Testialueet poistetaan 2 viikkoa testauksen jälkeen, jolloin myös puhenäytteet poistetaan pysyvästi.

Jokainen osallistuja saa satunnaisen testikäyttäjätunnuksen, jota ei voi yhdistää heihin henkilöä. Arviointiraporttien ja puhenäytteiden yhteyteen ei tallenneta mitään henkilötietoja. Testikäyttäjätunnus pyydetään antamaan palautelomakkeella, jotta voimme yhdistää osallistujan saaman automaattisen arviointiraportin heidän antamaansa palautteeseen.

Liite 2: Infokirje käyttäjättestaajille

Welcome to test the first automatic speaking assessment tool for Finnish and Finland Swedish!

About the automatic tool:

The DigiTala Moodle plugin is an online tool for automated assessment of oral language skills. The tool is developed for learners of Finnish and Finland Swedish and it produces an estimate of the speaker's oral proficiency as well as analytic feedback. The current tool is a prototype and not yet available for independent use – you are among the first to try it out and we very much appreciate your opinions on it!

The Moodle plugin records your speech and sends the recording to an evaluation API located at Aalto University. The automatic evaluation is based on automatic speech recognition (ASR) and evaluation models trained with Finnish and Swedish learners' speech and human assessments.

Data protection:

In the current user tests we will not collect any other personal information besides your speech. You will be assigned a random user account and you will test the tool anonymously. You can also respond to the user questionnaire anonymously. Testing the tool is voluntary.

The speech recordings are stored temporarily in Moodle for 2 weeks. During this time your language teacher can access your recordings and evaluation reports and give you individual feedback. After two weeks the Moodle environment will be closed and your recordings with their evaluation reports are deleted.

What is needed:

For testing the tool, a computer is preferred. You can also use an Android device, but some functions may not work properly. You will need a working microphone and internet connection. Headphones are recommended so you can listen to your recordings privately. Please use Chrome/Firefox as a browser – Safari does not record your speech properly in Moodle.

The project researchers will instruct you to use the tool. A short introduction video is also available at: https://github.com/aalto-speech/moodle-mod_digitala

More information of our project can be found at: helsinki.fi/en/digitala

For any questions contact Heini Kallio (heini.h.kallio@helsinki.fi) or Konsta Lehtovuori (konsta.lehtovuori@helsinki.fi).

Liite 3: Moodle-plugin-ohjeet testikäyttäjille

HUOM: Hankkeen esittelyvideo-linkin takaa löytyy osoite
<https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/a2b23986-b9fc-475e-a31a-ffeeac9078a2>

DigiTala Moodle-liitännäinen suullisen kielitaidon arviointiin & harjoitteluun

[Hankkeen esittelyvideo](#)

Moodle-liitännäisen esittely: https://github.com/aalto-speech/moodle-mod_digitala
Projektin verkkosivut: helsinki.fi/digitala

Uusi sovellus puhumisen harjoitteluun!

- Kohdekielinä ruotsi & suomi
- Saat automaattista palautetta suullisesta kielitaidostasi:
 - Taitotaso A1-C2
 - Sujuvuus
 - Ääntäminen
 - Ilmaisun laajuus

- Nyt testataan sovelluksen prototyyppiä, ei teidän kielitaitoa :)
- Käyttäjien (=teidän) palaute on tärkeää sovelluksen kehittämiseksi!

1) Kirjaudu Moodleen

Saat tunnukset lapulla Konstalta
digitalamoodle.aalto.fi
ÄLÄ KÄYTÄ SAFARIA SELAIMENA!
Chrome & Firefox OK

2) Tee tehtävät yksi kerrallaan

digitalamoodle.aalto.fi/course/view.php?id=59

digitala Etusivu Työpöytä Omat kurssini Sivuston hallinta

Plugin testing: Finnish, school 1

Kurssi Osallistujat Arvioinnit Kysymyspankki Pätevydet

Task 1

Sulje kaikki

Klikkaa linkkiä
"Read-aloud"

DIGITALA
Read-aloud

Mark as done

Task 2

DIGITALA
Freeform

Mark as done

plugin_test_FI_1 / Read-aloud

Read-aloud

Mark as done

1 Aloitus

2 Tehtävä

3 Arviointiraportti

Testaa mikrofoniasi tässä

Aloituis

Kokeile mikrofonin toimintaa ennen tehtävän tekemistä.
00:00

Nauhoita ▶ Kuuntele nauhoitus ◀

Seuraava >

Testaa mikrofonin toiminta ensin
&
anna selaimelle lupa käyttää
mikrofonia

Mark as done

1 Aloitus

2 Tehtävä

3 Arviointiraportti

Tehtävä
Paina record-painiketta ja lue vieressä oleva lause ääneen. Sinulla on aikaa lukemiseen 15 sekuntia.

Vastauksen nauhoittaminen
Tässä tehtävässä ei ole yrityskertojen rajaa.
00:00 / 00:15
Nauhoita ▶ Kuuntele nauhoitus ◀

< Edellinen

Aineisto
Myöhemmin yritys on kasvanut huomasti ja markkinoi nykyisin itseään "ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä".

Lue tehtävän ohjeet.
Kun olet valmis, nauhoita vastauksesi.
Voit kuunnella vastauksesi ja nauhoittaa sen halutessasi uudestaan.

Vastauksen nauhoittaminen
Tässä tehtävässä ei ole yrityskertojen rajaa.
00:10 / 00:15
Nauhoita uudelleen ▶
Kuuntele nauhoitus ◀
Palauta vastaus

Oletko varma, että haluat palauttaa tämän vastauksen? ✕

Tässä tehtävässä ei ole yrityskertojen rajaa.

Sulje Palauta vastaus

Lähetä vastaus arvioitavaksi

ÄLÄ POISTU SIVULTA, KUN ARVIOINTI ON KÄYNNISSÄ!
Sivu ei ilmoita automaattisesti, kun arviointi on valmis.
Klikkaa linkkiä nähdäksesi, onko arviointi vielä käynnissä.

Arviointi käynnissä

Arviointi käynnissä, ethän poistu sivulta. Ole hyvä odota, arviointi voi viedä hetken.

Tarkista tästä, onko arviointi valmis.

2 Tehtävä

3 Arviointiraportti

Arviointiraportti
Lähetetty: 14.04.2023 12.42:40
Tämä palautte koskee ainoastaan nauhoittamaasi puhenäytettä, eikä se kuvaa kaikkea suullista kielitaitoasi. Automaattinen arvio on koneen tekemä. Koneetta on opetettu muiden kielen oppijoiden puheella ja muulla kieliaineistolla.
Tässä tehtävässä ei ole yrityskertojen rajaa.

▶ 0:00 / 0:09

Alkuperäinen teksti Näytä korjaukset

Puhenäytteesi tekstinä
myöhemmin yritys on kasvanut huomasti ja markkinoi nykyisin itseään ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä

Sujuvuus
Tämä mittari kertoo puhenäytteesi nopeudesta, taukojen määrästä ja empimisestä.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

3/4
Automaattisen arvion mukaan vaikuttaa siltä, että puheesi on sujuvaa ja valivatonta, ei häiritseviä taukoja, katkoksia tai empimistä.

Mitä kone kuuli sinun sanovan

Scrollaa alas nähdäksesi kaikki arviot!

Anna palautetta ?

Plugin testing: Finnish, school 1

Kurssi Osallistujat Arvioinnit Kysymyspankki Pätevyudet

Task 1

Sulje kaikki

DIGITALA
Read-aloud

Mark as done

Tee sitten "Task 2".
Klikkaa linkkiä
"Freeform" ja
seuraa ohjeita

Task 2

DIGITALA
Freeform

Mark as done

2 Tehtävä

3 Arviointiraportti

Arviointiraportti

Lähetetty: 14.04.2023 12:52:18

Tämä palaute koskee ainoastaan nauhoittamaasi puhenäytettä, eikä se kuvaa kaikkea suullista kielitaitoasi. Automaattinen arvio on koneen tekemä. Koneita on opetettu muiden kielten oppijoiden puheella ja muulla kielilaineistolla.

Tässä tehtävässä ei ole yrityskertojen rajaa.

0:00 / 0:24

Scrollaa alas nähdäksesi
kaikki arviot!

Puhenäytteesi tekstinä

no tuolla on tommonen iso ikkuna ja jossa näkyy ulos missä on vaika harmaata sielläkon tommonen alaaula missä on paljon vihreitä tuoleja ja ainakin pari tommosta valkosta munatuolia yhdeksänkymmentä luvulta siellä menee portaat toiseen kerrokseen

Analyttinen arvio

Taitotasoarvio

Katso myös taitotasoarviosi

Sujuvuus

Tämä mittari kertoo puhenäytteesi nopeudesta, taukojen määrästä ja empimisestä.

Automaattisen arvioon mukaan vaikuttaa siltä että puheesi on sujuvaa ja vaivatonta, ei häiritsevää taukoja, katkoksia tai empimistä

Anna palautetta

3) Anna palautetta

2 Tehtävä

3 Arviointiraportti

Arviointiraportti

Lähetetty: 14.04.2023 12:52:18

Tämä palaute koskee ainoastaan nauhoittamaasi puhenäytettä, eikä se kuvaa kaikkea suullista kielitaitoasi. Automaattinen arvio on koneen tekemä. Koneita on opetettu muiden kielten oppijoiden puheella ja muulla kielilaineistolla.

Tässä tehtävässä ei ole yrityskertojen rajaa.

0:00 / 0:24

Valitse kieli, jolla haluat antaa palautetta.
Palauteesi on tärkeää!
Sen avulla kehitetään työkalua paremmaksi

Valitse kieli / Select language

Suomi
English

Puhenäytteesi tekstinä

no tuolla on tommonen iso ikkuna ja jossa näkyy ulos missä on vaika harmaata sielläkon tommonen alaaula missä on paljon vihreitä tuoleja ja ainakin pari tommosta valkosta munatuolia yhdeksänkymmentä luvulta siellä menee portaat toiseen kerrokseen

Analyttinen arvio

Taitotasoarvio

Sujuvuus

Tämä mittari kertoo puhenäytteesi nopeudesta, taukojen määrästä ja empimisestä.

Palaute-linkki sivun
oikeassa alakulmassa

Anna palautetta

Liite 4: Webropol-kysely opiskelijoille

HUOM: Opettajille tarkoitettu kysely on hyvin samanlainen kuin opiskelijoiden kysely, joten sitä ei ole erikseen liitteissä mukana.

Feedback on DigiTala plugin

1. Write your Moodle username here.

2. I tested the plugin as a

- Swedish learner
 Finnish learner

PART 1: User experience

3. How easy was it to use the plugin?

<input type="checkbox"/>				
Very difficult	Quite difficult	Not difficult nor easy	Quite easy	Very easy

4. What was difficult / easy when using the plugin?

PART 2: Technical aspects of the plugin

5. Answer whether you agree or disagree with the arguments about the technical side of the plugin.

	Agree	Disagree
Renewing recordings was a useful feature for me. (samaa mieltä / eri mieltä)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I listened to my own recording before sending it.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
After reading the evaluation report I received, I tried to complete the task again. If you want, you can tell in the text box the reason why you re-recorded the task.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
I received the evaluation report quickly enough.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PART 3: Evaluation report

6. The evaluation report I received was

Very useless

Quite useless

Not useless nor useful

Quite useful

Very useful

7. What did you find useful / useless in the evaluation report?

8. Answer whether you agree or disagree with the following statements.

	Agree	Disagree
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Agree	Disagree
The automatic assessment corresponds to my own perception of my language skills. (samaa mieltä / eri mieltä)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In my opinion, automatic evaluation was sufficient and I did not miss human evaluation.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PART 4: Development suggestions

9. Would you recommend the DigiTala plugin to others?

I would recommend it!

Maybe...

I wouldn't recommend it.

10. Explain why you would or wouldn't recommend the plugin to others.

11. What do you think should be improved in the plugin and how?

12. Any other comments or questions about the plugin?

Liite 5: Moodle-tehtävät

Suomen kieli, ääneenluku (read-aloud):

1 **Begin** 2 **Assignment** 3 **Evaluation**

Assignment

Paina record-painiketta ja lue vieressä oleva lause ääneen. Sinulla on aikaa lukemiseen 15 sekuntia.

Record your answer

There is no limit set for the number of attempts on this assignment.

00:00 / 00:15

Record ▶

Listen to your recording ◀

< Previous

Material

Myöhemmin yritys on kasvanut huimasti ja markkinoi nykyisin itseään "ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä".

Suomen kieli, vapaa tuotto (freeform):

1 **Begin** 2 **Assignment** 3 **Evaluation**

Assignment

5 Näet seuraavaksi kuvan korkeakoulusta, johon olet oikeissa hakea lukion jälkeen. Kerro, mitä näet kuvassa (max 30 sekuntia). Voit kuvailla rakennusta / tilaa / huonekaluja / ihmisiä tiloissa. Voit kertoa väreistä ja muodoista.

Record your answer

There is no limit set for the number of attempts on this assignment.

00:00 / 00:30

Record ▶

Listen to your recording ◀

< Previous

Material

Ruotsin kieli, ääneenluku (read-aloud):

1 Begin2 Assignment3 Evaluation

Assignment

Paina record-painiketta ja lue vieressä oleva lause ääneen. Aikaa lukemiseen sinulla on 15 sekuntia.

Material

Den moderna mormodern tåguffar med barnbarnen.

Record your answer

There is no limit set for the number of attempts on this assignment.

00:00 / 00:15

Record ▶

Listen to your recording 🔊

< Previous

Ruotsin kieli, vapaa tuotto (freeform):

1 Begin2 Assignment3 Evaluation

Assignment

5_3 Neuvo kartan avulla tie lähtöpaikan ravintolasta apteekille.

Valmistelemme vastaustasi etukäteen.

Vastauksesi voi kestää maksimissaan 30 sekuntia. Kuva: Google Maps

Material

Record your answer

There is no limit set for the number of attempts on this assignment.

00:00 / 00:30

Record ▶

Listen to your recording 🔊

< Previous